

КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ, ДИЗАЙН

10.5281/zenodo.15612008

МАМАЕВА Наталья Олеговна
фотограф, Россия, г. Санкт-Петербург

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗМЫТИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ КАК СПОСОБ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ХАРАКТЕРА ОТОБРАЖЕНИЯ ФОНОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОРТРЕТНОЙ ФОТОСЪЁМКИ

***Аннотация.** В статье рассматриваются различные варианты размытия изображения, также известные как эффект боке, в качестве методики нейтрализации, контроля и преобразования фона при выполнении портретной фотосъёмки. Проанализированы теоретические основы и основные варианты формирования боке, особенности, достоинства и недостатки данной методики, а также примеры объективов, формирующих данные виды боке.*

***Ключевые слова:** боке, портретная фотосъёмка, фон при фотосъёмке, объектив, диафрагма, изображение.*

В творческой фотографии, как и в любом виде искусства, нет второстепенных элементов. Любая фотография содержит в себе два основных элемента – основной объект съёмки (их может быть несколько) и прочие объекты, именуемые фоном.

Любой фотограф должен уделять большое внимание как основному объекту, так и фону за ним. Когда вы сосредотачиваетесь на основном объекте, то легко упустить из вида фон.

Фон может как украсить, так и безнадежно испортить фотографию. Важно, чтобы фон не конкурировал с основным объектом съёмки, а гармонично дополнял его.

Вопросы важности фона в художественной фотосъёмке рассматриваются практически в каждом учебном пособии для фотографов на протяжении многих десятилетий. Например, в книге «25 уроков фотографии», изданной в 1961 году, сказано «...малопривлекателен будет снимок, на котором между серыми плоскостями неба и зелени затерялся основной объект съёмки, находящийся слишком далеко, или снимок, перегруженный второстепенными

предметам, среди которых глаз не сразу находит главное...» [1, с. 68].

Корректное отражение фона исключительно важно в одном из самых популярных жанров фотографии – фотопортретах. В данном жанре фотографии лицо человека является основным объектом внимания. В некоторых случаях, например, в условиях студийной съёмки, фотограф имеет возможность выбирать фон для фотосъёмки. Но так бывает, к сожалению, не всегда. В случае съёмки фотопортретов в условиях городских улиц, парков, праздничных мероприятий фон зачастую бывает многоцветным, ярким и пёстрым. Существуют различные способы корректной съёмки сюжетов с таким фоном, например использование объективов с большим фокусным расстоянием и использование большой диафрагмы, что позволяет сократить ГРИП и размыть задний фон [2, с. 86].

В то же время существуют и иные способы, которые позволяют сделать эффектную фотографию с пёстрым и ярким фоном. Данные методы основаны на использовании различных

вариантов размытия изображения широко известны как эффект (метод) Боке.

Термин Боке (англ. Bokeh) произошел от японского слова «бо-кех» (ボケ), что означает «размытость» или «нечёткость».

Боке легко входит в число самых популярных фотоэффектов, возможно, потому что он мощный, но при этом довольно простой в применении [3].

Этот термин описывает субъективные художественные достоинства части изображения, оказавшегося не в фокусе на фотографии.

Формирование боке можно понять через понимание дисков нерезкости. Вне зоны фокуса каждая светлая точка становится диском. Разные объективы по-разному изображают зоны вне фокуса. С одним объективом этот диск оказывается светящимся равномерно, с другим – ярче по краям, с третьим – в центре. Часть объективов визуально приближают такие точки к камере, другие – отдаляют.

Размер диска нерезкости напрямую зависит от параметров объектива и легко описывается математическими формулами. Краткое описание есть, например, в статье «Depth of Field and Bokeh by H.H. Nasse» доктора H.H. Nasse из отдела оптических разработок компании Carl Zeiss AG [4].

Рис. 1. Формирование диска нерезкости [5, с. 4]

$$\text{Depth of focus (глубина фокуса изображения)} \approx 2 * z * k, \quad (2)$$

Неравномерное затенение форм дисков нерезкости определяется значением сферической аберрации (SA) в объективе. SA – это оптический эффект, возникающий, когда свет,

Каждый элемент изображения образован большим числом лучей света, которые проходят через диафрагму и собираются в элементе изображения. В процессе этого они формируют световой конус, основание которого – изображение диафрагмы, видимое со стороны сенсора. Это изображение диафрагмы называется выходной зрачок (exit pupil).

Угловая апертура светового конуса зависит только от числа f – отношения расстояния от плоскости изображения до выходного зрачка к диаметру выходного зрачка. Большая апертура (маленькое число f) означает усеченный световой конус, а маленькая апертура (большое число f) означает, что световой конус будет сходиться в точку (рис. 1) [4, с. 4].

$$f - \text{number} = \frac{\text{DispEP}}{\text{DiameterEP}}, \quad (1)$$

Если поверхность сенсора (жёлтая линия) пересекается световым конусом на определенном расстоянии от верхушки конуса, то результат пересечения – кружок нерезкости, отмеченный на вышеприведённом рисунке красным. Синей полосой на рисунке показана полная глубина фокуса изображения (total image-side depth of focus). Она равна удвоенному произведению кружка нерезкости “ z ” и числа “ f ” (2) [4, с. 4].

попадающий в объектив на разных расстояниях от оптического центра, преломляется сильнее, чем свет, проходящий через оптический центр (рис. 2).

Рис. 2. Принцип сферической аберрации [5]

Сферическая аберрация приводит к неравномерному распределению световых лучей и изменению оттенка диска.

Если объектив спроектирован идеально, то весь свет, попадающий в объектив, независимо от расстояния до оптического центра, фокусируется в одной точке – без сферической аберрации. В объективе, лишённом сферической аберрации, круг диска нерезкости будет равномерно заштрихован по всему диску. Если

сферическая аберрация недостаточно исправлена, она приводит к увеличению количества света в центре диска – гауссово распределение света. Не в фокусе диска будут ярче в центре, чем по краям. Наконец, если диски собирают больше света по краям, а сферические аберрации скорректированы слишком сильно, вы получите так называемый эффект «мыльного пузыря» в боке (рис. 3).

Рис. 3. Форма дисков нерезкости при различных значения сферической аберрации [6]

Эти базовые знания о теории возникновения дисков нерезкости нужны для корректного понимания причин формирования различных видов боке. А соответственно – для предсказуемости формирования необходимых рисунков боке на фотоснимках.

За интенсивность размытия (боке) отвечают следующие параметры [7]:

1. Фокусное расстояние объектива. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем проще размыть фон и увеличить степень размытия.
2. Светосила объектива. Чем больше относительное отверстие (меньше число F), тем проще добиться сильного размытия

изображения в нерезкой области и увеличить диски размытия вне глубины резкости.

3. Вид образуемого отверстия диафрагмы. Как правило, при закрытии диафрагма не может оставаться такой же круглой, как при полностью открытой. Это связано с ограниченным количеством лепестков диафрагмы и их формой. При закрытых диафрагмах вместо дисков (кругов, кружочков) в зоне размытия появляются многоугольные фигуры.

4. Дистанция фокусировки.

5. Оптическая схема объектива, которая, по сути, формирует необычный рисунок для каждого объектива в отдельности.

6. Задний и передний планы. Очень важно, чтобы было понимание того, что рисунок размытия зависит от того, что будет размываться. Яркие одиночные источники света

обычно превращаются в светящиеся диски. Таким образом, именно от объектива в итоге зависит, какое получится боке.

Обычно в литературе упоминаются пять основных видов боке:

- Голливудское боке;
- Боке в форме мыльных пузырей;
- Боке в виде бубликов;
- Кремовое боке;
- Закрученное боке.

Голливудское боке – это боке, при котором в зоне нерезкости ярко выражены светящиеся круги (диски). Причём это могут быть не круги, а прямоугольники, звёзды, всё что угодно... Почему Голливуд? Потому что в голливудских фильмах очень много вечерних и ночных сцен снято в таком стиле боке [6] (рис. 4).

Рис. 4. Голливудское боке [6]

Это наиболее распространённый вид боке и подавляющая часть современных объективов формирует именно его.

Этот вид боке можно легко и успешно применять при портретной фотосъёмке.

Форма диска нерезкости напрямую зависит от формы отверстия диафрагмы. У некоторых объективов отверстие диафрагмы может иметь

форму шестиконечной звезды, ромба и прочих фигур. Соответствующая форма будет и у дисков нерезкости (рис. 5). Как правило, это старые неавтофокусные объективы. Например, отверстие диафрагмы в форме шестиконечной звезды имеют ранее выпускавшиеся в СССР объективы Индустар-61Л/Д 55мм f/2,8 и МС Волна-9 50мм f/2.8 MACRO.

Рис. 5. Боке в форме шестиконечной звезды

Более того, можно легко получить такое боке с практически любой формой дисков нерезкости. Для этого достаточно закрыть

объектив как крышкой кусочком картона или непрозрачного пластика с вырезанным отверстием необходимой формы [8] (рис. 6).

Рис. 6. Получение боке произвольной формы [8]

Боке в виде мыльных пузырей – очень эффектный тип боке. Это что-то вроде голливудского боке, но с более тонким кольцом, которое более выражено по краям дисков или кружочков боке (рис. 7).

Это очень красивый эффект, но ему также присущ более мягкий рисунок формируемого изображения. Это причина того, что боке в

виде мыльных пузырей можно применять не во всех видах портретной съёмки.

Такой вид боке можно сформировать такими объективами как Canon RF 100mm f/2.8 Macro IS L, Meyer Optik Trioplan 50mm f/2.9, Meyer Optik Trioplan 100mm f/2.8, TTartisan 100mm f/2.8 Full Frame.

Рис. 7. Боке в виде мыльных пузырей

Боке в виде бубликов (или пончиков) это особенный вид боке в виде колец различной толщины (рис. 8).

Рис. 8. Боке в виде бубликов [10]

Боке в виде бубликов обычно формируется только при использовании зеркально-линзовых объективов. Отличительная форма боке обусловлена принципиальной конструкцией объектива, использующей для формирования изображения параболическое зеркало с отверстием в центре [9].

И раньше производилось и сейчас производится большое количество таких объективов.

Как правило, это телеобъективы с ручной фокусировкой и неизменяемым значением

диафрагмы. Из-за большого значения фокусного расстояния (от 300 до 1000 мм) такие объективы малоприменимы для портретной съёмки.

Кремовое боке абсолютно отличается от других видов боке. Изображение формируется без множества ярких кругов, размытие становится похожим крем по консистенции на (рис. 9).

Рис. 9. Кремовое боке

Кремовое боке идеально подходит для портретной съёмки, так как позволяет нейтрализовать любой, даже самый пестрый фон. Но, кремовое боке очень трудно получить. Очень мало моделей объективов способно сформировать изображение с кремовым боке. Одним из наиболее известных объективов является

выпускавшийся в СССР объектив Таир-11А 135мм f/2.8.

Закрученное считается одним из самых уникальных видов боке. В данном боке диски нерезкости имеют вид вихревого концентрического размытия вокруг центра изображения (рис. 10).

Рис. 10. Закрученное боке

Многие знают и ассоциируют этот вид боке с широко известными объективами марки Гелиос (Гелиос 40-2 85мм f/1.5, Гелиос 44-2 58мм f/2.0, Гелиос 44-3 58мм f/2.0 и ряд других). Это одни из самых массовых выпускавшихся в

СССР объективов. Это дающие великолепное изображение, простые, надежные и недорогие объективы. Но, эти объективы имеют только ручную настройку фокуса и диафрагмы и не

имеют возможности изменения «закрученного» характера рисунка в зоне размытия.

Но есть объективы, которые позволяют регулировать степень «закрученности» характера рисунка в зоне нерезкости (рис. 11). Это такие

объективы, как Селена 85мм f/2.2, Селена 58мм f/1.9, New Petzval 85мм f/2.2, Monolens Petzval 104мм f/3.0 Tilt-Swirl IRIS. Удивительно, но несмотря на то, что это уникальные объективы, они практически не известны.

Рис. 11. Регулировка степень «закрученности» характера рисунка в зоне нерезкости

В ряде случаев при использовании объективов с возможностью изменения характер рисунка в зоне размытия, в зависимости от расстояния до объекта съёмки может измениться с концентрического размытия в радиальный, с

расположением дисков нерезкости в виде, расходящихся из центра кадра лучей (рис. 12). Эту особенность нужно обязательно учитывать при построении кадра и определении ожидаемого результата съёмки.

Рис. 12. Закрученное боке с радиальным характером рисунка

Данный вид боке давно и успешно применяется в портретной съёмке. Характер построения зоны размытия позволяет сделать яркий акцент на расположенном в центре кадра лице человека или ином объекте съёмки. При этом сам фон может стать дополнительным художественным элементом кадра.

В то же время, особенностью объективов с закрученным боке является низкая резкость изображения по краям кадра, что ограничивает возможность применения в некоторых видах портретной съёмки.

Кратко просуммировать представленный обзор видов боке можно в виде таблицы (таб.).

Использование различных видов боке в портретной фотосъёмке

Вид боке	Применимость в портретной фотосъёмке	Распространённость объективов	Сложность применения
Голливудское боке	Широко применимо	Широко распространены	Просто
Боке в форме мыльных пузырей	Применимо	Мало распространены	Просто
Боке в виде бубликов	Малоприменимо	Широко распространены	Сложно
Кремовое боке	Широко применимо	Очень мало распространены	Просто
Закрученное боке	Применимо	Мало распространены	Сложно

Таким образом, различные виды боке дают фотографу широкий ассортимент вариантов работы с фоном при портретной фотосъёмке, от полного размывания и сглаживания при использовании объективов с кремовым боке, до преобразования в дополнительный художественный элемент кадра при использовании объективов с закрученным боке.

В то же время основная часть современных автофокусных объективов формируют кадры только с голливудским боке.

Остальные виды боке в большей степени присущи либо выпущенным много лет назад объективам, либо современным объективам, но без систем автофокусировки, цифрового управления диафрагмой и тому подобное. Использование таких объективов требует от фотографа умения ручной фокусировки и настройки параметров фотосъёмки. С другой стороны, такие объективы, как правило, проще, надежнее и дешевле чем автофокусные объективы.

В целом можно сделать вывод, что использование различных вариантов размытия изображения (боке) как метод является очень мощным инструментом в руках фотографа, способным широко раскрыть творческий потенциал портретной фотосъёмки, подчеркнуть лицо человека как центральный объект фотосъёмки, и нейтрализовать либо преобразовать фон как второстепенный элемент портрета.

Литература

1. Пикулин В.П. 25 уроков фотографии. Справочное пособие // М.: Первая Образцовая типография имени Жданова, 1961 г. 480 с.
2. John Freeman. PHOTOGRAPHY. The new complete guide to taking photographs» / Collins & Brown Limited, 2003, 288 p.

3. Steph Nelson, 40 Beautiful Examples of Bokeh Photography URL: <https://www.thephototoargus.com/40-beautiful-examples-of-bokeh-photography/> (дата обращения: 27.12.2024).

4. Depth of Field and Bokeh by Н.Н. Nasse / Carl Zeiss AG URL: <https://lenspire.zeiss.com/photo/app/uploads/2022/02/technical-article-depth-of-field-and-bokeh.pdf> (дата обращения: 27.12.2024).

5. Софт-фильтры и объективы с софт-эффектом в фотографии // Блог Дмитрия Евтифеева URL: <https://evtifeev.com/7247-soft-filtryi-i-obektivyi-s-soft-effektom-v-fotografii.html?ysclid=m3pjc3lnln60843522> (дата обращения: 27.12.2024).

6. Understanding Bokeh / B & H Foto & Electronics Corp. URL: https://www.bhphotovideo.com/explora/photography/tips-and-solutions/understanding-bokeh?_cf_chl_tk=et5O20HFT5Cta6a4YvPuOKOCVgz6fl3mJFvIaGL56k4-1733482320-1.0.1.1-4S5H60C8167F8Vzjlm0Uusy0hBojr8VvvDwCPxP94D7M (дата обращения: 27.12.2024).

7. Bokeh Thoughts about bokeh / Radojuva.com Blog author URL: <https://radojuva.com/en/2012/08/boke-bokeh-review/> (дата обращения: 27.12.2024).

8. Handimania Fotos de natal, CC-BY-SA, Pinterest Commons URL: <https://i.pinimg.com/736x/54/6f/0b/546f0b681d9171cc6d8feb655a911476.jpg>.

9. A Visual Guide to the Different Types of Bokeh / The Phoblographer URL: <https://www.the-phoblographer.com/2022/02/02/a-visual-guide-to-the-different-types-of-bokeh/> (дата обращения: 27.12.2024).

10. Photographer: Armin Kübelbeck, CC-BY-SA, Wikimedia Commons URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bad_Bokeh_Background.jpg.

MAMAEVA Natalia

Photographer, Russia, Saint Petersburg

**USING DIFFERENT TYPE OF PICTURE BLURRING
AS A WAY TO MODIFICATION OF THE DISPLAY OF BACKGROUND
OBJECTS WHEN TAKING PORTRAIT PHOTOGRAPHS**

Abstract. *The article discusses various image blurring options, also known as the bokeh effect, as a technique for neutralizing, controlling, and transforming the background when performing portrait photography. The theoretical foundations and main options for the formation of bokeh, the features, advantages and disadvantages of this technique, as well as examples of lenses forming these types of bokeh are analyzed.*

Keywords: *bokeh, portrait photography, background in photography, lens, aperture, image.*